

“ONE MILLION UZBEK CODERS”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6570339>

Ibragimova Komila

*Yangiqo`rg`on tumani 2-sonli kasb hunar
maktabi informatika fani o`qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada respublikamizda “Bir million dasturchi” yirik loyiha doirasida Vazirlik va tizimdagi tashkilotlar tomonidan olib borilayotgan ishlar batafsil ko`rib chiqilgan.

Kalit sozlar: IT – ta`lim, raqamli ko`nikma, internet-provayderlari, raqamli bilim, ijtimoiy tarmoqlar.

“One Million Uzbek Coders” loyihasining amalga oshirilishi aholining keng qatlamlarini AKT sohasida yangi kasblarni o`zlashtirish, yoshlarni, shu jumladan, imkoniyati cheklangan shaxslarni ishga joylashtirish imkonini beradi, – ta`kidladi O`zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov. Tantanali marosimda ishtirok etgan mehmonlar orasida Birlashgan Arab Amirliklari delegatsiyasi, O`zbekiston Respublikasi hukumati, mamlakatimiz vazirlik va idoralari rahbarlari ishtirok etdi. «One Million Uzbek Coders» tashabbusi mahalliy IT-ta`limni rivojlantirishga qaratilgan bo`lib, birinchi navbatda yoshlarga AKT mutaxassisliklariga arzon va sifatli o`qish imkoniyatlarini taqdim etadi. Loyihaning maqsadi raqamli ekspertlar avlodini rivojlantirish, ularni raqamli transformatsiya orqali kelajakni tushunish va boshqarish uchun zarur bo`lgan barcha vositalar bilan qurollantirishdir. One Million Uzbek Coders (OMUC) loyihasi 4 ta yo`nalishni o`z ichiga oladi: Android (Google bilan hamkorlikda), Front-end development, Full-stack development va ma`lumotlarni tahlil qilish. Har bir trek asosiy 120 soatlik yoki 12 haftalik kursdan boshlanadi va o`rganishni boshlash uchun maxsus bilim talab qilmaydi. Bundan tashqari, axborot texnologiyalari sohasida raqamli bilim va yangi mutaxassisliklar olishga keng jamoatchilikni jalb qilish maqsadida IT Park Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi ko`magida «One Million Uzbek Coders» loyihasida yoshlarning ishtirokini kengaytirish ustida ish olib bormoqda. Xususan:

*Loyihani yoritish va aholi o`rtasida raqamli ko`nikmalarni targ`ib qilish uchun reklama kampaniyasi (ijtimoiy tarmoqlar, onlayn maktab, televideniye va radio) yo`lga qo`yildi;

*«Bir million dasturchi» loyihasining dastlabki bosqichi 62 mingdan ortiq o'quvchini qamrab oldi va ularning 5,4 mingtasi malaka sertifikatiga ega bo'ldi;

*«Bir million dasturchi» loyihasi ZIYONET ta'lim portali, UZMOBILE mobil aloqa operatori va UZONLINE internet-provayderlarining bepul xizmatlariga kiritilgan;

*Mazkur loyiha doirasida raqamli texnologiyalar bo'yicha o'quv markazlarida dasturlash ko'nikmalarini o'rgatish ishlari amalga oshirilmoqda;

*Loyiha ko'lamini kengaytirish va o'quv jarayonini tashkil etish uchun birinchi bosqichda mamlakat bo'ylab 2 100 dan ortiq maktab tanlab olindi;

*Ayni paytda mamlakatimizning barcha hududlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent shahridagi maktablarda 2 ming 137 informatika o'qituvchisi uchun onlayn-seminar tashkil etildi. Onlayn seminarlarda maktab o'quvchilarini o'qitish portali imkoniyatlari, o'quv kurslarining maqsadi va mavzusi, shuningdek, loyihada yoshlarni jalb qilish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar namoyish etildi.

Ayni paytda, bu borada Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligining "Bir million dasturchi" (One Million Uzbek Coders) loyihasi doirasida uzbekcoders.uz o'quv portali orqali bepul, onlayn o'quv mashg'ulotlari faoliyat olib bormoqda. Mazkur mashg'ulotlarda to'rtta eng kerakli mutaxassislik – Ma'lumotlarni tahlil qilish (Data Analysis), Android ilovalar (Android Programming), Veb-ilovalar va Dasturiy ta'minot ishlab chiqish (Frontend and Full-Stack Development) bo'yicha o'zbek tilidagi subtitrlar bilan video kurslar taqdim etilmoqda. "Bir million o'zbek dasturchilari" loyihasi doirasida Udacity platformasini distansion (masofadan turib) o'qitish metodologiyasini umumta'lim maktablarida joriy etish. Maktab o'quvchilari uzbekcoders.uz platformasida mustaqil ravishda materiallarni o'rganadi, vazifalar va laboratoriya ishlarini bajarishadi.

Umumiy kurs 120 soatlik o'qishga mo'ljallangan. Har bir bosqich yakunida laboratoriya ishi topshiriladi va tegishli sertifikat olinadi. Eng sara kurs bitiruvchilari grant uchun kurashishlari va Udacity platformasidagi Nanodegree dasturida o'qish imkoniyatiga ega bo'lishlari mumkin. Ushbu onlayn kurslarni muvaffaqiyatli tugatgan o'quvchilar, Udacity platformasidagi boshqa 100 dan ortiq Nanodegree dasturlarida ta'limni davom ettira olishadi. Buning uchun kurslarni tamomlaganlaridan so'ng, yakuniy bitiruv imtohonlarini muvaffaqiyatli topshirishlari va iloji boricha yuqori ball to'plashlari kerak bo'ladi. Eng yuqori ball to'plagan 150 ta bitiruvchiga grantlar beriladi. Nanodegree dasturlarini tugatgandan so'ng, Udacity diplom topshiradi. Nanodegree diplomlari

Amerikaning Autodesk, Salesforce, Google, AT&T va dunyoning boshqa yirik gigant kompaniyalari tomonidan tan olinadi va bitiruvchilar bilimlariga qarab ishga olinishlari mumkin. Bu loyiha birinchi bor Birlashgan Arab Amirliklarida "One Million Arab Coders" nomi ostida ishga tushirilgan edi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019-yil mart oyida Birlashgan Arab Amirliklariga rasmiy tashrifi doirasida O'zbekiston Respublikasi va Birlashgan Arab Amirliklari bilan bir qancha sohalarda hamkorlik qilishga kelishib olingan edi. Shudan hamkorlik va kelishuvlardan biri "One Million Arab Coders" loyihasini O'zbekistonda ham yo'lga qo'yish bo'yicha edi. Shu kelishuvlar asosida ushbu ta'lim platformasi ishga tushirildi. Shunga o'xshash loyiha bundan avval dunyoning ba'zi davlatlari, jumladan, Belarus Respublikasida ham yo'lga qo'yilgan edi.

– Birorta maktab “Bir million dasturchi” loyihasidan chetda qolmasligi kerak, – dedi Shavkat Mirziyoyev.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “Axborot texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish togrisida”. “Qishloq hayoti” gazetasi 03.06.05 y.
2. “Yangi O'zbekiston” gazetasining 2020 yil 15-iyul kungi 130-sonidan.
3. “Kun.uz” telegram yangiliklar kanali 2019 yil 21-noyabr
4. TDIU Yangiliklar “O'zbekistonda 1 milion dasturchi tayyorlashning yangi yo'nalishlari” 2020 yil 25 fevral.